

ТИББИЙ ЙЎСИНДАГИ МАЖБУРЛОВ ЧОРАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШДА СУД-ПСИХИАТРИЯ ЭКСПЕРТИЗАСИНИНГ АҲАМИЯТИ.

Суюнов Шахзод Шовкатович

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар
вазирлиги Академияси ўқитувчиси

Бердиев Фазлиддин Хусан ўғли

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар
вазирлиги Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7828521>

Аннотация: Мазкур мақолада ақли норасо ёки руҳияти вақтинчалик бузилган шахслар томонидан ижтимоий хавфли қилмиш содир этилганида, уларга нисбатан тиббий йўсинлаги мажбурлов чораларини қўллаш тўғрисидаги ишларни юритишда суд-психиатрия экспертизасини тайинлаш, уни ўтказиш бўйича қонунда ва амалиётда вужудга келаётган муаммолар ўрганилган. Сўнги йилларда Ўзбекистонда суд-ҳуқуқ тизимида амалга оширилаётган ислоҳотларга қарамасдан, тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш тўғрисидаги ишларни юритишда суд-психиатрия экспертизасини тайинлаш тартиби, унинг аниқ тушунчаси ва тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари қўлланилаётган шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш йўлидаги ишлар четда қолаётганлиги билан асосланади. Давлатимиз томонидан “Инсон қадри учун” амалга оширилаётган ислоҳотлар йўлида ақли нораса шахсларни жамият ҳаётига қайтариш, уларни даволаш ва улар томонидан ҳуқуқбузарлик ва ижтимоий хавфли қилмиш содир этилишини олдини олиш эътибордан четда қолмаслиги керак ва ушбу институтни қўллаш тартибини такомиллаштириш лозим. Мазкур муаммоларни ҳуқуқий тартибга солиш учун Ўзбекистоннинг тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш соҳасидаги ва соғлиқни сақлаш тизимидаги қонунчилиги ҳалқаро талабларга мослаштириш ҳамда суд-ҳуқуқ тизими шаффофлигини таъминлаш даркор.

Калит сўзлар: суд-психиатрия экспертизаси, тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш тўғрисидаги ишларни юритишда суд-психиатрия экспертизасини тайинлаш тартиби, ақли норасолик, руҳий ҳолатнинг бузилиши, юридик мезон, тиббий мезон, шахсни тиббий муассасага мажбурий тартибда жойлаштириш, тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш.

Кариш. Мамлакатимизда олиб борилаётган суд-ҳуқуқ ислоҳотларининг мазмун-моҳияти айнан инсон ҳуқуқларини янада мустаҳкамлашга

йўналтирилган бўлиб, хусусан, шахсни стационар тартибда суд-психиатрия экспертизасини ўтказишда тиббий муассасага жойлаштириш тарзидаги процессуал мажбурлов чорасини қўллашнинг мақсад ва моҳияти жамиятни ақли норасо ёки руҳияти вақтинча бузилган шахсларнинг ҳуқуқбузарлик ҳаракатларидан ҳимоялаш, бундай шахсларни жамият ҳаётига қайтаришга кўмаклашиш, уларни даволаш ёки руҳий ҳолатини жамият учун хавф туғдирмайдиган даражагача яхшилаш ва ўша шахслар томонидан янги ижтимоий хавфли қилмиш содир этилишининг олдини олишдан иборатдир. Ушбу турдаги мажбурлов чорасини қўллашда шахс ва жамият манфаатлари бирлашади.

Амалдаги қонун талабига кўра, жиноят ишини юритиш учун масъул барча давлат органлари ва мансабдор шахслар жиноят процесси иштирокчиларининг ҳуқуқ ва эркинликларини муҳофаза қилишлари зарур. Бу жараёнда суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд жиноят юз бергани, унинг содир этилишида ким айбдорлиги, шунингдек, у билан боғлиқ барча ҳолатларни аниқлаши шарт.

Хусусан, Жиноят-процессуал кодексининг 265-269-моддаларида шахсни тиббий муассасага жойлаштириш асослари ва муддати белгиланган. Агар суд-тиббиёт ёки суд-психиатрия экспертизасини ўтказишда айбланувчи, судланувчини стационар кўрикдан ўтказиш зарурати вужудга келса, улар тегишли тиббий муассасага жойлаштирилиши мумкин. Руҳий ҳолати айбланувчи тариқасида ишда иштирок этишга жалб қилиш ва айблов эълон қилиш имкониятини истисно этадиган гумон қилинувчи ҳам, агар айнан унинг ижтимоий хавфли қилмиш содир этганлигига етарлича далиллар мавжуд бўлса, экспертиза ўтказиш учун тиббий психиатрия муассасасига жойлаштирилади.

Шунингдек, жабрланувчи ва гувоҳлар тегишли суд экспертизасини ўтказиш учун тиббий муассасага мажбурий жойлаштирилиши мумкин эмас. Улар гумон қилинувчи, айбланувчи ва судланувчининг Жиноят кодексининг

15-моддаси тўртинчи ва бешинчи қисмларида назарда тутилган оғир ёки ўта оғир жиноятларни содир этганлигини фош қилаётган ва улар берган кўрсатмаларнинг ишончлилигини текширишнинг бошқа имконияти бўлмаган ҳоллар бундан мустасно. Шахс тиббий муассасага кўпи билан бир ой муддатга жойлаштирилиши мумкин. Алоҳида ҳолларда, шифокорларнинг стационар суд экспертизасини ўтказиш давомида олинган хулосасига асосан, бу муддат суд томонидан фақат айбланувчи ва

судланувчига нисбатан бир ойгача узайтирилиши мумкин. Гумон қилинувчи, айбланувчи ва судланувчининг тиббий муассасада бўлган вақти қамоқда ёки уй қамоғида сақлаш муддатига қўшиб ҳисобланади. Шахсни тиббий муассасага жойлаштириш учун асослар мавжуд бўлганда прокурор, терговчи ва суриштирувчи шахсни тиббий муассасага жойлаштириш тўғрисида илтимоснома қўзғатиш ҳақида мазкур процессуал мажбурият чорасини қўллаш асосларини баён этган ҳолда қарор чиқаради. Шу ўринда бир мисолга эътибор қаратсак: судга Наманган вилоят прокурори биринчи ўринбосари тиббий муассасага жойлаштириш тарзидаги процессуал мажбурият чорасини қўллаш тўғрисида илтимоснома киритган. Илтимосномада кўрсатилишича, М. Маҳмудов (исм-шарифлар ўзгартирилган) 2019 йил 29 декабрь куни соат тахминан 15:00 ларда ўзи ишлаб турган Наманган шаҳридаги масъулияти чекланган жамият биносига ишчилар йўқлигидан фойдаланиб, масъулияти чекланган жамиятида қоровул вазифасида ишловчи Р. Ф. бир ўзи борлигидан фойдаланиб мол-мулкларни талон-торож қилишни кўзлаган. Шу мақсадда М. Маҳмудов Р. Ф. ни бинонинг орқа томонига бошлаб ўтиб, ўзига тегишли бўлган хўжалик пичоғи билан унинг кўкрак ва қорин соҳаларига 7 маротаба уриб, ҳаёти учун хавфли бўлган оғир тан жароҳати етказган. Натижада Р. Ф. ҳодиса жойида вафот этган. Шундан сўнг, М. Маҳмудов қўйхонадаги масъулияти чекланган жамияти раҳбарига тегишли 22 бош қўйни ўғирлаб кетган. Шунингдек, маъмурий бинода фаолият юритаётган якка тартибдаги тадбиркор А. М. га тегишли хонага қулфни бузиб кириб, сейфда бўлган 81 500 000 сўм ва 500 АҚШ доллари ҳамда бошқа битта темир сейфдан 2 000 000 сўмни ўғирлаб, воқеа жойидан яширинган. Прокурор илтимосномасида М. Маҳмудовни руҳий жиҳатдан соғлом ёки касаллигини аниқлаш ҳақида сўз боради. Ўта оғир жиноят содир этганликда айбланаётганлиги сабабли М. Маҳмудовни стационар кўрикдан ўтказиш зарурати вужудга келган. Шунинг учун прокурор суд-психиатрия экспертизасидан ўтказиш мақсадида, уни тиббий муассасага жойлаштиришни сўраган. Суд Жиноят-процессуал кодексининг 267 ва 268-моддаларига амал қилиб, Наманган вилоят прокурори биринчи ўринбосарининг илтимосномасини қаноатлантириш тўғрисида ажрим чиқарди ва айбланувчи М. Маҳмудовга нисбатан тиббий муассасага жойлаштириш тарзидаги процессуал мажбурият чораси қўлланилди.

Шахсни тиббий муассасага жойлаштириш тўғрисидаги илтимоснома суриштирув ёки дастлабки тергов юритилаётган жойдаги жиноят ишлари бўйича туман (шаҳар) судининг, ҳудудий ҳарбий суднинг судьяси томонидан, мазкур судларнинг судьяси бўлмаган ёхуд тиббий муассасага жойлаштириш тўғрисидаги илтимосномани кўриб чиқишда унинг иштирокини истисно этувчи ҳолатлар мавжуд бўлган тақдирда, жиноят ишлари бўйича Қорақалпоғистон Республикаси суди, жиноят ишлари бўйича вилоят, Тошкент шаҳар суди, Ўзбекистон Республикаси Ҳарбий суди раисининг кўрсатмасига биноан, бошқа тегишли суднинг судьяси томонидан яқка тартибда кўриб чиқилади. Шахсни тиббий муассасага жойлаштириш тўғрисидаги илтимоснома прокурор, ҳимоячи, шунингдек, агар ишда қатнашаётган бўлса, ўзига нисбатан экспертиза ўтказиш учун тиббий муассасага жойлаштириш масаласи кўриб чиқиляётган шахсларнинг манфаатларини ифодаловчи жабрланувчининг вакили, гувоҳнинг адвокати, қонуний вакиллар иштирокида кўриб чиқилади. Тиббий муассасага жойлаштириляётган шахс, агар унинг соғлиғи имкон берса, суд мажлисида қатнашишга ҳақли. Зарур ҳолларда суриштирувчи ёки терговчи судга чақирилиши мумкин. Судья шахсни тиббий муассасага жойлаштириш тўғрисидаги илтимосномани кўриб чиқиб, шахсни тиббий муассасага жойлаштириш тўғрисида ёки шахсни тиббий муассасага жойлаштиришни рад қилиш ҳақида ажрим чиқаради. Суд ажрими ўқиб эшиттирилган пайтдан бошлаб кучга киради. Суд ажрими устидан мазкур ажрим чиқарилган кундан эътиборан етмиш икки соат ичида тиббий муассасага жойлаштириляётган шахс, унинг ҳимоячиси, жабрланувчининг вакили, гувоҳнинг адвокати ва қонуний вакил томонидан апелляция тартибида шикоят берилиши ёхуд прокурор томонидан протест билдирилиши мумкин. Шикоят, протест ажрим чиқарган суд орқали берилади. Мазкур суд уларни қирқ саккиз соат ичида материаллар билан бирга апелляция инстанцияси судига юбориши шарт. Шикоят ёки протест берилиши суд ажримининг ижросини тўхтатиб қўймайди. Апелляция инстанцияси суди ушбу материалларни шикоят ёки протест билан бирга улар келиб тушган пайтдан эътиборан етмиш икки соатдан кечиктирмасдан кўриб чиқиши керак. Апелляция инстанцияси суди апелляция шикоятини, протестини кўриб чиқиб, ўз ажрими билан судьянинг ажримини ўзгаришсиз, шикоятни ёки протестни эса, қаноатлантиришсиз қолдиришга, судьянинг ажримини бекор қилишга ҳақли.

Стационар суд-тиббий ёки суд-психиатрия экспертизаси хулосасини олганидан сўнг прокурор, терговчи ва суриштирувчи қарор чиқарган судни албатта, хабардор қилган ҳолда, шахсни тиббий муассасага жойлаштириш тарзидаги процессуал мажбурлов чорасини бекор қилиш ҳақида қарор чиқаради.

Суд экспертизаси натижаларига кўра, шахс ақли норасо деб эътироф этилганда унинг тиббий муассасада бундан буён бўлиши тўғрисидаги масала Жиноят-процессуал кодекснинг 61-боби нормаларига мувофиқ, яъни тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш тўғрисидаги ишларни юритиш тартибида кўриб чиқилади. Жабрланувчи, гувоҳ ақли норасо деб эътироф этилган ёки шахснинг психиатрия ёрдами кўрсатиш талаб этиладиган бошқа турдаги руҳий касаллиги аниқланган ҳолларда эса, қонун ҳужжатларига мувофиқ, умумий асосларда ҳал этилади.

Шундай қилиб, тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш бўйича иш юритиш мураккаб ҳуқуқий институт бўлиб, унга жиноят-процессуал ҳуқуқ нормалари билан бир қаторда, жиноят ва бошқа ҳуқуқ соҳалари нормалари, шунингдек суд психиатрияси ҳамда суд-психиатрия экспертизасининг айрим қоидалари киради.

Юқорида келтириб ўтилганлардан кўрибниб турибдики, давлатимизда олиб борилаётган ислоҳотлар биринчи навбатда инсон учун, унинг қадри учун, бир сўз билан айтганда “Инсон қадри учун” деган тамойилган асосланган ҳолда амалга оширилмоқда.